

PALINOLOGIYAGA OID TADQIQOTLARNING QISQACHA TAHLILI

Turaxo‘jayeva Nodiraxon Toxirxo‘ja qizi., Ergasheva Gulmira Ostonovna., Ibroximova Gulbahor Abdulfattaevna

Andijon davlat universiteti Ekologiya va botanika kafedrası magistri¹
Andijon davlat universiteti Ekologiya va botanika kafedrası tayanch doktoranti²
Andijon davlat universiteti Ekologiya va botanika kafedrası dotsenti (PhD)³
ntturakhujayeva@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15600543>

Annotatsiya: Ushbu maqolada “Palinologiya”ga sohasiga hissa qo‘shgan olimlar, ularning asarlari va ilmiy izlanishlari yoritilgan. O‘simlik gulchangi bo‘yicha ilmiy tadqiqotlar yillar kesimida izohlab berilgan. O‘simliklarning changlanish jarayoni, ularning gulchang donasi, chang ipi, gulchang morfologiyasi, anatomik tuzilishi, ulardagi ekzin va intin qavatları hamda sohaga oid atamalarning kelib chiqishi bo‘yicha ma‘lumotlar berilgan.

Kalit so‘z: allogamiya, anemofil, dixogamiya, entomofiliya, fossil, kaprifikatsiya, palinologiya, polen, polinomorf.

Аннотация: Эта статья также вносит вклад в область “Палинологии”. Освещены ученые, их труды и научные исследования. Научные исследования пыльцы растений документировались на протяжении многих лет. Приведены сведения о процессе опыления растений, их пыльцевых зернах, работе пыльцы, морфологии пыльцы, анатомическом строении, слоях экзины и интины, а также о происхождении отраслевых терминов.

Ключевые слова: аллогамия, анемофилия, дихогамия, энтомофилия, ископаемые, апрификация, палинология, пыльца, полиноморф.

Annotation: This article also contributes to the field of "Palynology". Scientists, their works and scientific research are covered. Scientific research on plant pollen is explained over the years. Information is provided on the pollination process of plants, their pollen grain, pollen work, pollen morphology, anatomical structure, exine and intine layers in them, and the origin of terms related to the field.

Key words: allogamy, anemophily, dichogamy, entomophilia, fossil, aprification, palynology, pollen, polynomorph.

Palinologiya polinomorflar haqidagi fan, ya‘ni o‘simliklarning chang (polen) va sporalarini o‘rganadigan ilmiy soha bo‘lib, bu atama ilk bor 1944-yilda ingliz olimlari Hyde va Williams tomonidan taklif etilgan [1]. Palinologiya yunoncha “paluno” (sepaman), “palunein” (to‘kib solaman), lotincha (kukun, chang) va logos yunonchada fan, ta‘limot degan ma‘noni bildiradi [2].

Polen donalari 300 million yil avval urug‘li o‘simliklar tomonidan ishlab chiqilgan [3,4]. Gulchang - gulli o‘simliklar va ochiq urug‘li o‘simliklarning erkak jinsiy hujayralarini xisoblanadi. U o‘simliklarning ko‘payish jarayonida muhim ahamiyatga ega [5,6].

O‘simlik gulchangini (chang donasi) o‘rganish 17 asrga borib taqaladi. O‘simliklarning ko‘payishida uning roli qadimdan ma‘lum bo‘lgan. Gerodot xurmo palmasining ikki jinsli (erkak va urg‘ochi) bo‘lishini aniqlagan. Teofrast boshqa - anjir daraxtini kaprifikatsiya qilish haqida yozgan. Kaprifikatsiya jarayoni – bu ayrim o‘simliklarni, xussusan anjir (injir) ni sun‘iy changlantirish usuli hisoblanadi. Bu jarayonda asosan anjir o‘simligini (*Ficus carica* L.) sun‘iy yo‘l bilan changlatish amalga oshiriladi. Teofrast barcha o‘simliklarda ham shunga o‘xshash jarayon mavjud degan xulosaga kelgan [7]. Qadimgi Rim shifokori Galen milodiy 2-asrda atirgul changini nafas olish orqali yutish natijasida paydo bo‘lgan burun bitishi (allergik rinit) haqida yozgan [8].

Chang donalarini (polen) o‘rganish mikroskop ixtirosidan so‘ng rivojlandi. Mikroskop yordamida ularning shakli, tuzilishi va turli o‘simliklarga xos belgilarini o‘rganish imkoniyati yaratildi [9,10].

Gulchang morfologiyasini mikroskop orqali o‘rganishni boshlab bergan ilk olim Nehemiah Grew. U o‘zining mashhur “The anatomy of plants” (1662-yil) asarida polenning o‘zgarish shakliga ega ekanligini tasvirlab, gulchanglar morfologiyasiga asos solgan va barcha o‘simliklarning o‘ziga xos gulchanglari borligini birinchi bo‘lib isbotlagan [2,11].

Jeyms Logan (1739) o‘zining ilmiy izlanishlarida makkajo‘xori (*Zea mays* L.) o‘simligining chang donalarini morfologiyasini o‘rgangan. Makkajo‘xori o‘simligining murkkab shingil boshloqlaridagi chang donalarini shamol yordamida tarqalishini asoslab bergan [12].

Pollen atamasini birinchi marta Karl Von Linney (1751) “Philosophia Botanica” asarida ilmiy ma’nodan ishlatgan. Bu asarida ushbu atamani o‘simlikning erkak jinsiy hujayrasi ekanligini ifodalagan [6].

Joseph Gottlieb Koelreuter va Kristian Konrad Sprengel (1766) birinchi marta gulchang donasi genetik muxim xususiyatga egaligini aniqladi. Sprengel (1793) polen devoridagi teshikchalar (poralar) va yoriqchalarni (furralarni) birinchi bo‘lib aniqlagan. U shuningdek, allogamik changlanish usullarini yoritib bergan. O‘simlikni chang va urug‘chi organlarning har xil vaqtda yetilishini-dixogamiya, hamda hasharotlar orqali changlanishni - entomofiliya va shamol orqali changlanishni - anemofiliya deb, ular o‘rtasidagi farqni ko‘rsatib bergan [2,13].

Frans Andreas Bauer o‘zining o‘simlik chang donalari bo‘yicha nozik va aniqlik bilan ishlangan chizmalari hamda akvarel tasvirlari orqali mashhur bo‘lgan. Ushbu noyob chizma hozirda London shahridagi Tabiiy Tarix Muzeyining “Botanika” kutubxonasida saqlanadi (Kessler va Harley (2004) tomonidan ayrim nusxalari chop etilgan). Keyinchalik Robert Brown (1828, 1833) Bauerning ilmiy tadqiqotlarini o‘rganib, o‘simlikning chang ipini kelib chiqishiga oid birinchi tavsifni bergan. O‘simlik gulchangining morfologiyasiga oid eksin (exine) va intin (intine) atamasini Carl Julius Fritzsche (1837) tomonidan ilk bor qo‘llanilgan. Johann Heinrich Robert Göppert (1837) va Christian Gottfried Ehrenberg (1838) esa birinchi bo‘lib qadimiy gulchang donasini (fossil) tasvirlab bergan va ularni o‘zining ilmiy tadqiqot izlanishlari davomida o‘rgangan [2].

Rassiyada gulchang morfologiyasiga bag‘ishlangan ilk ilmiy ish 1837 yili Yuliy Fritsh tomonidan amalga oshirilgan. U o‘zining ilmiy tadqiqot ishlarining natijasida “О пыльце” nomli maqolasini chop ettirgan [12].

Atmosferada spora va chang donalarning mavjudligi Lui Paster tomonidan aniqlangan. 1873-yilda Charlz Blekli gulchanglar “pollinoz” kasalligini keltirib chiqarishini aytib o‘tgan. Ushbu kasallikning sababi, asosan nafas olishda gulchanglarni qabul qilish orkali kelib chiqishini aniqlab bergan. O‘sha davrdayoq changni nafas orqali qabul qilish bronxial astma kasaligiga sabab bo‘lishi mumkinligi haqida farazni ilgari surgan [14].

Eduard Strasburger (1882) chang donalarining rivojlanishi va ichki tuzilishi bo‘yicha tubdan yangi ilmiy natijalarga erishgan. Hugo Fischer esa changchi belgilarining filogenetik ahamiyatini asoslovchi dalillarni birinchi bo‘lib umumlashtirgan. 1916-yilda Lennart Von Post birinchi changchi diagrammasini (profilini) chop etgan [2].

20-asrning birinchi yarmida “Palinologiya” ning jadal rivojlanishi havoda chang tarqalishini o‘rganishga bo‘lgan qiziqishning kuchayishiga olib keldi [15].

Roger Philip Wodehouse atmosferadagi chang donalarni aniqlash va tasniflash bo‘yicha tajribalar o‘tkazib, havodagi chang donalarining allergik ta’sirini tahlil qilgan [16, 17]. U “Hayfever Plants” (1928), “Pollen Grains: Their Structure, Identification, and Significance in Science and Medicine” (1935) va “An Introduction to Pollen Analysis” (1943) kabi asarlar muallifi. Wodehousening “Aerobiologiya” ga qo‘shgan hissasi natijasida polen monitoring va allergenik kalendarning yaratilish imkoniyati paydo bo‘ldi.

Otto Gunnar Elias Erdtman mashhur asari “Pollen Morphology and Plant Taxonomy” (1952) orqali chang morfologiyasini o‘simliklar sistematikasiga bog‘lagan holda o‘rganishni taklif qildi [9]. Asetoliz usulini ishlab chiqqan. Bu usul chang donalarining tashqi qobig‘ini tozalab, ularni mikroskop ostida aniqroq ko‘rishga imkon beradi [18]. U 1961-yilda “Palynology in the Plant Sciences” to‘plamini nashr ettirdi. Erdtman tomonidan asos solingan “Grana” jurnali esa bugungi kunda ham palinologiya bo‘yicha nufuzli ilmiy nashrlardan biri bo‘lib kelmoqda [19].

Knut Faegri va Johannes Iversen bilan hamkorlikda yozilgan – “Textbook of Pollen Analysis” (1950) orqali chang donalarni o‘rganish metodlarini tizimli ravishda taqdim etdi. Bu kitobda chang donalarining morfologiyasi, ularni identifikatsiyalash usullari va ekologik tahlil metodlari keng yoritilgan [10].

Garchi havodagi chang mavjudligi 18-asrdayoq aniqlangan bo‘lsa-da, 19-asr oxirigacha havodagi chang muntazam yig‘ilmagan. Ko‘p yillar davomida havodagi chang konsentratsiyasini baholashning odatiy usuli – substratga cho‘kkan chang donalarini sanash bo‘lgan [20, 21]. Keyinchalik bu maqsadda dastlab bakteriya va zamburug‘ sporalarini yig‘ish uchun mo‘ljallangan moslamalardan foydalanila boshlandi [22].

20-asrning ikkinchi yarmida allergik kasalliklar sonining ortishi atmosferada chang donalarining konsentratsiyasini o‘rganishga qiziqishning kuchayishiga olib keldi. Xozirgi kunda bunday tadqiqotlar butun dunyo bo‘ylab olib borilmoqda [23,24,25,26]. Elektron mikroskopning ikkita muhim turi – TEM va SEM – palinologiyada katta yutuqlarga olib keldi: yetilayotgan va to‘liq shakllangan chang donalarining ultra tuzilmasini o‘rganish hamda chang donalarini morfologik xususiyatlarini yorqin tasvirlash imkonini berdi.

Knox (1984, 204-bet) ta’kidlaganidek: “Changchi (polen) devoriga nisbatan qo‘llanilgan atamalar juda murakkab bo‘lib, ularning shakllanishi dastlab yorug‘lik mikroskopi asosida bo‘lgan tadqiqotlar asosida yuzaga kelgan, so‘ngra bu atamalar uzatilgan va elektron mikroskop – ya’ni transmissiya (TEM) va skanerlovchi (SEM) mikroskoplar orqali olingan tasvirlarga tatbiq etilgan”. Chang donalarning ilk bor SEM tasvirlari Thornhill (1965) hamda Erdtman va Dunbar (1966) tomonidan amalga oshirilgan. Stephen Blackmore (1992) ning ta’kidlashicha “Palinologiya soxasini rivojlanishiga xech qaysi texnik vositalar Skanerlovchi elektron mikroskop o‘rnini bossa olmagan” [2].

Bugungi kunda palinologiya - o‘simlik gulchanglariga asoslangan fan sifatida, turli fanlar uchun beqiyos vosita bo‘lib xizmat qila oladi, lekin shu bilan birga u mustaqil asosiy fan sifatida ham rivojlanmoqda. Umuman olganda, urug‘li o‘simliklarda erkak gametofit hali ham yetarlicha o‘rganilmagan. Dunyo bo‘yicha 250.000 ga yaqin o‘simlik turidan atigi 10% ning gulchang morfologiyasi o‘rganilgan, gulchang chang anatomiyasi bo‘yicha esa bu raqam undan ham kam.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Hyde, H. A., & Williams, D. A. (1944). A pollen analyst’s glossary. *New Phytologist*, 43 (4), 302–309. <https://doi.org/10.1111/j.1469-8137.1944.tb07049.x>
2. Univ.-Prof. Dr. Michael Hesse DDr. Heidemarie Halbritter Ao.Univ.-Prof. Dr. Reinhard Zetter Ao.Univ.-Prof. Dr. Martina Weber Dipl.-Biol. Dr. Ralf Buchner Andrea Frosch-Radivo Mag. Silvia Ulrich Pollen Terminology An illustrated handbook 2009 Springer-Verlag/Wien Printed in Austria ISBN 978-3- 211-79893-5 SpringerWienNewYork
3. <https://web.archive.org/web/20051222142511/>
4. <http://www.geo.arizona.edu/palynology/polkey>
5. What is pollen? (background sheet) © 2011 The University of Western Australia for conditions of use see spice.wa.edu.au/usage | ast0075 | version 1.0 Food and energy 2:
6. archive.org/details/philosophiabota00linn
7. Noks R. B. *Biologiya ryl’tsy* - M.: Agropromizdat, 1985, 83 s
8. Ado V. A., Astaf’eva N. G. *Pollinozy*. - M.: Znanie, 1991. - 224 s.
9. Erdtman, G. (1952). *Pollen Morphology and Plant Taxonomy. – Angiosperms: An introduction to palynology I*. Stockholm: Almqvist & Wiksell.
10. Faegri, K., & Iversen, J. (1989). *Textbook of Pollen Analysis*. Copenhagen: Munksgaard.
11. Grew, N (1682). *The anatomy plants*.
12. Sladkov A. N. *Morfologiya ryl’tsy i spor sovremennyykh rasteniy v SSSR* - M.: MGU, 1962.- 256 s.
13. Fegri K., L. van der Peyl. *Osnovy ekologii opyleniya* - M.: Mir, 1982. - 377 s.
14. Gregori F. *Mikrobiologiya atmosferyy* - M.: Mir, 1964. - 372 s.

15. Kremp G. O. U. Palinologicheskaya entsiklopediya - M.: Mir, 1967, - 412 s.
16. Wodehouse, R. P. (1933). Atmospheric pollen. Contributions from the Boyce Thompson Institute.
17. Wodehouse, R. P. (1945). Hayfever plants. Waltham, MA: Chronica Botanica Company.
18. Erdtman, G. (1943). An introduction to pollen analysis. Waltham, MA: Chronica Botanica Company.
19. Grana. (n.d.). Journal information. Retrieved May 18, 2025, from <https://www.tandfonline.com/journals/sgrana>
20. Mullins J., Emberlin J. Sampling pollen // J. Aerosol Sci. - 1997, Vol . 28, No. 3. - pp. 365-370
21. Nicholson K . W. Physical aspects of bioaerosol sampling and deposition // Bioaerosols Handbook, Florida, Lewis Publishers Inc. - 1995. - pp. 27-53
22. Golovko Vladimir Viktorovich ISSLEDOVANIE RYLYTSEVOY KOMPONENTY ATMOSFERNOGO AEROZOLYa YuGA ZAPADNOY SIBIRI. 03.00.16 «Ekologiya» Dissertatsiya na soiskanie uchenoy stepeni kandidata biologicheskix nauk Novosibirsk, 2000
23. Latorre F., Perez C. F. One year of airborne pollen sampling in Mar Del Plata (Argentina) // Grana. - 1997, Vo l 36, Iss 1. - pp 49-53
24. Rutherford S., Owen J. A . K., Simpson R.W. Survey of airspora in Brisbane, Queensland, Australia // Grana. - 1997, Vo l 36, Iss 2, pp 114-121
25. Chakraborty P., Gupta-Bhattacharya S., Chakraborty C , Lacey J., Chanda S. Airborne allergenic pollen grains on a farm in West Bengal, India // Grana, - 1998, V o l 37, Issl.-p p 53-57
26. Schädppi G. F., Taylor Ph. E., Staff I. A., Suphioglu C, Knox R. B. Source of Bet V 1 loaded inhalable particles from birch revealed // Sexual Plant Reproduction. - 1997, Vol. 10, No 6.-pp.315-323